

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma'suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G'. Yu. Eshmirzayev	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

ZAMONAVIY JAMIYATDA GENDER SOTSIALIZATSIYASI VA PSIXOLOGIK JINS XUSUSIYATLARI: MASKULINLIK, FEMININLIK VA ANDROGINLIKNING EMPIRIK TAHLILI

Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi
 University of Business and science
 Toshkent filiali PhD dotsent v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqolada gender tushunchasining ijtimoiy-psixologik mohiyati, uning shaxs rivojlanishiga ta'siri hamda zamonaviy jamiyatda shakllanayotgan yangi gender modellari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, maskulinlik, femininlik va androginlik kabi psixologik jins ko'rsatkichlarining o'ziga xos jihatlari hamda ularning yigitlar va qizlar o'rtasidagi farqlari empirik ma'lumotlar asosida ochib berilgan. Tadqiqotda Sandra Bem metodikasi yordamida olingan natijalar tahlili gender tafovutlarining ijtimoiylashuv jarayonlari, oilaviy qadriyatlar va madaniy stereotiplar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yigitlarda maskulinlik xususiyatlari ustunlik qilsa, qizlarda femininlik va ayniqsa androginlik ko'rsatkichlari yuqoriroq darajada namoyon bo'ladi. Shuningdek, tadqiqotda gender stereotiplari va ularning shaxsiy hamda oilaviy munosabatlarga ta'siri, gender tengligi va ijtimoiy moslashuv muammolari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: gender, gender sotsializatsiyasi, psixologik jins, maskulinlik, femininlik, androginlik, gender stereotiplari, gender identifikatsiya, ijtimoiylashuv, gender rollari, gender tafovutlari, zamonaviy jamiyat, oilaviy munosabatlar, gender tengligi, shaxs rivojlanishi.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the socio-psychological essence of the concept of gender, its influence on personality development, and the new gender models emerging in modern society. In particular, the specific characteristics of psychological sex indicators such as masculinity, femininity, and androgyny, as well as the differences between young men and women, are revealed based on empirical data. The analysis of results obtained using Sandra Bem's methodology demonstrates that gender differences are closely related to socialization processes, family values, and cultural stereotypes. The findings indicate that masculine traits tend to predominate in young men, whereas feminine and especially androgynous characteristics are more strongly expressed in young women. The study also addresses gender stereotypes and their impact on personal and family relationships, as well as issues of gender equality and social adaptation.

Key words: gender, gender socialization, masculinity, femininity, androgyny, gender stereotypes, gender identity, socialization, gender roles, gender differences, modern society, family relationships, gender equality, personality development.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения проанализированы социально-психологическая сущность понятия гендера, его влияние на развитие личности, а также новые гендерные модели, формирующиеся в современном обществе. В частности, на основе эмпирических данных раскрыты особенности таких показателей психологического пола, как маскулинность, фемининность и андрогинность, а также различия между юношами и девушками. Анализ результатов, полученных с использованием методики Сандра Бем, показывает, что гендерные различия тесно связаны с процессами социализации, семейными ценностями и культурными стереотипами. Результаты свидетельствуют о том, что у юношей преобладают маскулинные качества, тогда как у девушек более выражены фемининные и, особенно, андрогинные характеристики. Также в исследовании освещаются вопросы гендерных стереотипов, их влияния на личностные и семейные отношения, проблемы гендерного равенства и социальной адаптации.

Ключевые слова: гендер, гендерная социализация, психологический пол, маскулинность, фемининность, андрогинность, гендерные стереотипы, гендерная идентичность, социализация, гендерные роли, гендерные различия, современное общество, семейные отношения, гендерное равенство, развитие личности.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat murakkab dinamik rivojlanayotgan tizim sifatida erkaklik va ayollik g'oyalari doimiy ravishda qayta baholash va kengaytirishga bo'ysunadi. Bugungi kunda yangi gender ssenariylari keng tarqalgan va tan olingan, ular yaqin o'tmishda deviant yoki ahamiyatsiz deb hisoblangan. Ijtimoiylashuv institutlari orqali juda ko'p turli xil gender modellari uzatiladi, ko'pincha "zamonaviy erkak" yoki "zamonaviy ayol" ga juda qarama-qarshi talablar qo'yiladi, ularning imidji gender assimetriasini yengish uchun g'oyalarni ishlab chiqish jarayonida tug'ilgan yangi fikrlar hali ham barqaror an'anaviy g'oyalar bilan belgilanadi.

Gender sotsializatsiyasining bipolyar (qarama-qarshi) modellari o'rnini androgin (erkak va ayol fazilatlarini kombinatsiyasiga yo'naltirilgan) va ba'zan allaqachon ko'p qutbli gender sotsializatsiya modellari egallagan, bunda odam o'zining gender fazilatlarini erkak yoki ayol sifatida aniqlash (toifalarga ajratish) qoldirilgan. Asrlar davomida "ayol" va "erkak" ta'riflari, jinslardan biriga xos bo'lgan rol va xulq-atvor namunalari haqidagi standartlashtirilgan, tipik g'oyalar bir qatorda shakllantirildi. Ushbu stereotiplar jinsi, yoshi, kasbidan qat'iy nazar, jinsning barcha vakillariga tegishlidir. Ular nafaqat shaxs xususiyatlariga, balki turli sohalarida va vaziyatlarda namoyon bo'ladigan xulq-atvor xususiyatlariga ham ta'sir qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gender muammolari zamonaviy psixologiya va sotsiologiya fanlarida eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar genderning biologik emas, balki ijtimoiy-psixologik konstrukt sifatida shakllanishini asoslab beradi. Gender tushunchasining ilmiy talqini, uning shaxs rivojlanishidagi o'rni hamda ijtimoiylashuv jarayonidagi ahamiyati ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Amerikalik Sandra Bem gender sxema nazariyasini ishlab chiqib, maskulinlik va femininlikni qarama-qarshi emas, balki mustaqil o'lchovlar sifatida talqin qilgan. Uning fikricha, shaxs bir vaqtning o'zida ham maskulin, ham feminin xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin, bu esa androginlik fenomenini yuzaga keltiradi. Aynan uning metodikasi asosida psixologik jinsni diagnostika qilish keng qo'llanilib, gender xususiyatlarini empirik jihatdan o'rganish imkonini beradi.

Rus psixologi Evgeniy Pavlovich Ilyin o'z ishlarida erkaklik va ayollik xususiyatlarining psixologik asoslarini, ularning shaxs xulq-atvoriga ta'sirini tahlil qilgan. U gender farqlarini ijtimoiy tajriba va tarbiya mahsuli sifatida ko'rib, ularning biologik omillar bilan o'zaro bog'liqligini ham e'tirof etadi. Shuningdek, Igor Semenovich Kon gender va jinsiy identifikatsiya muammolarini sotsiologik nuqtai nazardan o'rganib, ijtimoiy stereotiplarning shakllanishi va ularning shaxs ongiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Gender - bu shaxsning ijtimoiy-psixologik jinsini tanlash, qurish va namoyon qilish muammosini hal qilish uchun tushunishi, qabul qilishi kerak bo'lgan ijtimoiy stereotiplar va standartlarning ta'sirini o'z ichiga olgan murakkab asosiy xususiyatdir.

Gender shaxslar nafaqat davlat muassasalarida o'zlarining shaxsiyatini muhokama qiladilar, balki xuddi shu ijtimoiy shakllanishlar gender bag'rikengligini saqlab qolgan holda, individual xususiyatlar sifatida qabul qiladigan farqlarni keltirib chiqaradi. Ayollar va erkaklar turli xil ijtimoiy rollar va vazifalarni o'z zimmlariga olish darajasi ikkala jins vakillarining shaxsiy va xulq-atvor xususiyatlarini rivojlantirish va namoyon qilish darajasiga kuchli ta'sir qiladi.

Sandra-Bemning psixologik jins diagnostikasi metodikasining yigitlar va qizlar o'rtasidagi farqlar solishtirilganda maskulinlik sifati yigitlarda yaqqol ustunlik qilishi aniqlandi ($U=7672,5$; $p<0,01$).

Gender tafovutlari erkaklar va ayollarning bir-biri bilan va tashqi dunyo bilan muloqoti natijasida vujudga keladigan va inson va jamiyat hayotining barcha jabhalarida namoyon bo'ladigan o'ziga xos xususiyatlar tizimidir.

Yigitlarda maskulinlik sifatlarining yuqori bo'lishi tabiiy xol sifatida qaralib, erkaklarga xos bo'lgan mas'uliyatlilik, bir so'zlilik, oilaviy ro'zg'orni bo'yniga olish, har bir xatti-harakati uchun javobgarlikni his qilishini anglanganliklari bilan izohlanadi. Bu esa, tabiiy ravishda yigitlarda oila qurishdagi yuzaga keladigan xavotirlanishlarni bartaraf etishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Femininlik sifati bo'yicha gender aspektlari solishtirilganda qizlarda yuqori natija ko'rinish olgani ma'lum bo'ladi ($U=10086,5$; $p<0,01$). Qizlarda ayollarga xos bo'lgan rolli pozitsiyalarda noziktabiatlilik, o'zini olish, oilasi uchun qayg'urish, moslashish kabi xususiyatlar yaqqol namoyon bo'lishi mumkin.

Sandra Bemning psixologik jins diagnostikasi metodikasining jins bo'yicha farqlari (N=350)

Shkalalar	O'rtacha ranglar		Statistik ko'rsatkich	
	Yigitlar (N-207)	Qizlar (N-143)	Mann-Uitni U mezon	p (ishonchlilik darajasi)
Maskulinlik	198,27	142,53	10086,5	0,000**
Femininlik	141,07	225,35	7672,5	0,000**
Androginlik	126,55	246,35	4668,5	0,000**

Izoh: ** p<0,01

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda yana bir tendensiya erkaklarning feminizatsiyasi, passiv ayollik shaxsiyati turini shakllanishi kuzatilmogda. Bularning barchasi tabiatan qarama-qarshi jinsga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlarni olish bilan birga, o'z tabiiy qobiliyatlarini yo'qotishiga yoki yomon qo'llanilishiga olib keladi. Bu tabiat rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biri - turli shaxslarning muayyan funksiyalarni bajarishga ixtisoslashuvini buzadi. Bino-barin, shaxsning gender tushunchalari uning oilasidagi munosabatlar muammolari bilan uzviy bog'liq bo'lib, oila muammolari butun jamiyat muammolarini aks ettiradi. Androginiya - bu bir shaxsda erkak va ayol jinslarining birikmasidir.

Psixologik androginiya - bu odamning o'ziga xosligida erkaklik va ayollik xususiyatlariga ega bo'lgan holat. Darhaqiqat, ular hammada bor. Har bir erkakda ayolning bir qismi bor va aksincha. Psixologik androginiya boshqa odamlar bilan muloqotda va shaxsiy hayotda foydali bo'lishi mumkin. Bunday shaxsiy xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar boshqalarni yaxshiroq tushunishlari va ularga hamdard, shuningdek, turli vaziyatlarda moslashuvchan va moslashuvchan bo'lishlari mumkin.

Biroq, hamma ham psixologik androginiyaga intilmaydi. Ba'zi odamlar o'zlarining shaxsiyatlarida kuchli erkak yoki ayollik xususiyatlarini ifodalashni tanlashadi va bu ham yaxshi. Har bir inson o'z shaxsiyati va xulq-atvori bilan o'zini qulay his qilishi muhimdir. Bundan tashqari, psixologik androginiya gender identifikatoriga to'g'ri kelmasligini unutmash kerak.

Gender identifikatori ma'lum bir jinsga mansublik hissi bo'lib, biologik jinsga to'g'ri kelmasligi mumkin. Psixologik androginiya esa odamning o'ziga xosligida erkaklik va ayollik xususiyatlariga ega bo'lgan holatdir.

Psixologik jins diagnostikasining farqlari

Natijalar tahlilidan yigitlarning aksariyati aniq erkaklik, qizlarning aksariyati esa femininlik yuqori ekanligi, lekin androgin qizlar soni androgin yigitlar sonidan sezilarli darajada oshib ketishi kuzatildi. Ma'lumki, psixologik jins shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida shakllanadi, unga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda oila va shaxsning ijtimoiylashuvi sodir bo'lgan madaniyat, shuningdek, bu madaniyatning o'g'il bolalarning erkakligi va qizlarning ayolligiga qo'yadigan talablari alohida ahamiyatga ega, deb taxmin qilish mumkin. Biroq, ko'plab mualliflarning (S.Bem, E.P.Ilyin, I.S.Kon) asarlariga asoslanib, erkaklik va ayollik o'rtasidagi aniq bo'linish modeli ijtimoiy taraqqiyot va o'zgaruvchan psixoseksual madaniyat sharoitida samarasiz degan xulosaga kelish

mumkin. Rivojlanayotgan jamiyatimiz sharoitida yaxshiroq moslashish imkoniyati androgin shaxs tomonidan ta'minlanadi, bu esa hozirgi vaqtda uning foizining o'sishini belgilaydi. Androginlik bo'yicha ham yaqqol ishonch darajasidagi farqlar qayd etilib, qizlarda ustunliklar kuzatildi ($U=4668,5$; $p<0,01$).

Olingan ma'lumotlarni sarhisob qilsak, yigitlar bo'lajak turmush o'rtog'ining qiyofasini bolalarni sevadigan, aniq ayollik xususiyatlariga ega, yumshoq, mehribon, fidoyi qiz sifatida tavsiflaydilar, aksariyat erkaklar uchun estetik yondashuv birinchi o'rinlardan biridir, erkaklar tashqi ko'rinishga alohida e'tibor berishadi. Qizlar ongida bo'lajak turmush o'rtog'i timsoli ishonchli, jasur, kuchli, qudratli, o'z pozitsiyasiga ega, yordam berishga qodir, yetakchilikka moyil, kuchli shaxs sifatida tasvirlangan.

Shuningdek, qarama-qarshi jins vakillari bilan muloqotda, keyinchalik oilaviy hayotda yigitlar an'anaviy (patriarxal) qarashlarga amal qiladilar, qizlar esa ko'proq siyosatga moyil bo'ladi, degan xulosaga keldik. Yigitlar orasida erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlarni afzal ko'rish g'oyasi keng tarqalgan, qizlar orasida esa gender tengligiga intilish tendensiyasi mavjud. Bunday manzara qator jiddiy muammolarga, jumladan, oilaviy nizolarga, ayollarning o'zini namoyon qila olmasligiga, natijada nikohdan, hayotdan norozi bo'lib, nikohning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Androginlik hamda maskulinlik sifatlarining qizlarda tobora ko'proq tarzda namoyon bo'lishi oila va kasb o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'lish, ayollarning intensiv emansipatsiyasi ayollarning oilaga moyilligi va farzand ko'rish istagining kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa turmush qurish yoshiga yetgan qizlar karyera hamda oila balansini bir maromda ishlab turolmaslik jihatidan xavotirlarni shakllantirishga xizmat qiladi, shuningdek, ulardagi turmushga nisbatan emotsional so'nishning fundamental asosi yaratilishiga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqola natijalari gender tushunchasining zamonaviy jamiyatda murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, gender rollari va stereotiplari tarixan shakllangan bo'lsa-da, bugungi kunda ular sezilarli darajada transformatsiyaga uchramoqda. An'anaviy bipolyar (erkak-ayol) model o'rnini asta-sekin androgin va ko'p qutbli gender modellar egallab bormoqda, bu esa shaxsning o'zini erkinroq namoyon etishi va ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini kengaytiradi.

Empirik natijalar asosida yigitlarda maskulinlik, qizlarda esa femininlik va ayniqsa androginlik ko'rsatkichlarining ustunligi aniqlanib, bu holat gender sotsializatsiyasi jarayonining madaniy, oilaviy va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, androginlik xususiyatlariga ega bo'lgan shaxslarning zamonaviy jamiyatda yuqori darajada moslashuvchanligi, kommunikativligi va ijtimoiy samaradorligi alohida ta'kidlandi.

Maqolada shuningdek, gender rollari va ijtimoiy kutishlar o'rtasidagi nomuvofiqliklar oilaviy munosabatlarda ziddiyatlar, shaxsiy o'zini namoyon qila olmaslik hamda ijtimoiy-psixologik muammolarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Ayniqsa, qizlarda androginlik va maskulinlik xususiyatlarining ortib borishi ularning oila va kasb o'rtasida muvozanat topishida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сисенко В.А. Социально-психологические основы семейной жизни. - Москва: Наука, 2004.
2. Гребенникова И.В. Психология семейных отношений. - Санкт-Петербург: Питер, 2007.
3. Ковалёв С.В. Психология семьи и брака. - Москва: Академия, 2006.
4. Сизанов А.Н. Молодёжь и семья: психологические проблемы готовности к браку. - Минск: Университетское, 2003.
5. Торохтий В.С. Социально-психологическая зрелость личности. - Киев: Лыбидь, 2002.
6. Зритнева Е.И. Формирование готовности к семейной жизни у молодёжи. - Москва: Просвещение, 2008.
7. Олифинович Н.И. Психология семейного взаимодействия. - Москва: Речь, 2010.
8. Анисютина С.А. Психологическая подготовка молодёжи к браку. - Санкт-Петербург: Питер, 2011.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.